

PAR BIOMAGNÉTICO NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE: DIÁLOGOS COM A TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 19/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8265387

Alexsandro Corrêa Gomes

Juliana Rosa Pires Vieira

RESUMO

O presente estudo pretendeu examinar a relação entre o Par Biomagnético e o tratamento da ansiedade. A relevância da pesquisa se dá por tentar despertar o interesse para mais estudos e investigações semelhantes, pois apesar de ser bastante recorrente o uso do Par Biomagnético em pacientes com sintomas de ansiedade, foram encontradas poucas investigações que analisam a eficácia à luz da Psicologia. Como método de trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica, por meio dos descritores em inglês e português do “Par Biomagnético”, “Par Biomagnético e Psicologia”, “Par Biomagnético e transtornos de ansiedade”. Com o método mencionado, objetivou-se compreender a modificação dos estados ansiogênicos por meio do Par Biomagnético e responder à questão problema de como ocorrem essas mudanças. Como resultados entendeu-se que o uso do Par Biomagnético foi eficaz no tratamento da ansiedade tanto pela retirada de patógenos que provocam desregulação nos processos hormonais e fisiológicos, quanto pela redução dos níveis de estresse e de estados ansiogênicos.

Palavras-chave: Par Biomagnético; Par Biomagnético e Psicologia; Par Biomagnético e transtornos de ansiedade.

ABSTRACT

The present study aimed to examine the relationship between the Biomagnetic Pair and the treatment of anxiety. The relevance of the research is due to its originality, because despite the use of the Biomagnetic Pair in patients with anxiety symptoms being quite recurrent, few investigations were found that analyze the effectiveness in the light of psychology. As a working method, a bibliographic research was adopted, through the descriptors in English and Portuguese of the “biomagnetic pair”, “biomagnetic pair and psychology”, “biomagnetic pair and anxiety disorders. With the mentioned method, the objective is to understand the modification of anxiety disorders through the Biomagnetic Pair and to answer the problem question of how these changes occur. As a result, it was understood that the use of Par Biomagnético was effective in the treatment of anxiety both by removing pathogens that cause dysregulation in hormonal and physiological processes and by reducing stress levels and anxiogenic states.

Keywords: Biomagnetic Pair; Biomagnetic Pair and Psychology; Biomagnetic Pair and Anxiety Disorders.

INTRODUÇÃO

O Par Biomagnético é um sistema terapêutico integrativo, não invasivo, desenvolvido ao longo de três décadas pelo cientista mexicano Dr. Isaac Goiz Durán. Consiste no posicionamento de ímãs em pontos específicos do organismo por períodos curtos, de 15 a 20 minutos aproximadamente, para restabelecer o equilíbrio bioelétrico do corpo, facilitando assim a prevenção de estados patológicos, complementando o tratamento de base e melhorando os tempos de convalescência e reabilitação de uma enfermidade (MARTINEZ, 2018).

A técnica também foi aplicada para tratamento de sintomas físicos e psicológicos, onde se enfatizam os transtornos de ansiedade. Por haver poucos estudos com método e pesquisa baseados na ciência psicológica, esse artigo se torna relevante. Diante disso, a presente pesquisa adota como tema o estudo do Par Biomagnético e sua utilidade para a melhoria de pacientes diagnosticados com ansiedade.

A relevância da pesquisa se dá pelo seu ineditismo teórico e metodológico, pois ao se fazer um estudo exploratório com os descritores Anxiety e Anxiety Disorder, em plataformas como Lilacs, Scielo, Pubmed, BVS Saúde e Bireme, percebeu-se que quase não existem trabalhos científicos com esse recorte: Par Biomagnético e tratamento da ansiedade.

Outrossim, embasar a discussão a partir de estudos já validados sobre tratamento de ansiedade, com protocolos e parâmetros, tais como pensamentos automáticos, oportuniza verificar os impactos da aplicação do tratamento do Par Biomagnético. Verifica-se também a modificação desse processo cognitivo, que segundo a Terapia Cognitivo Comportamental pode gerar estados ansiogênicos exacerbados.

O estudo é importante por trazer também à academia, a técnica do Par Biomagnético, sobretudo a partir de uma investigação científica do campo de estudos da psicologia e por contribuir para que essas práticas e estudos sejam problematizados e investigados em sua relevância e eficácia. Em consequência, promove-se conhecimento e métodos que utilizam-se dessas abordagens em sua validação, fato este que abre espaço para análise de outras terapias sob o olhar terapêutico da Terapia Cognitivo-Comportamental.

A questão problema que norteou o desenrolar investigativo do tema foi: Como o Par Biomagnético pode atuar na mudança cognitiva de pensamentos automáticos de pacientes diagnosticados com transtornos de ansiedade?

A hipótese de pesquisa é que o Par Biomagnético auxilia na modificação de estados de ansiedade.

1 PANORAMA HISTÓRICO E APLICAÇÃO DO PAR BIOMAGNÉTICO

Os estudos sobre Biomagnetismo surgiram na década de 1930, sendo aperfeiçoados na década de 1970 pelo Dr. Richard Broeringmeyer, médico e pesquisador da Agência Espacial Americana (NASA), que estudou as doenças originadas pela falta de gravidade no organismo dos astronautas quando retornavam do espaço. Dr.

Broeringmeyer utilizou os trabalhos e estudos dos pesquisadores Albert Roy Davis e Walter C. Rawls Jr., relatados em seus livros publicados em 1930, como: *The Magnetic Blueprint of Life*, *The Rainbow in your Hands*, and *Magnetism and its Effects on the Living System*. Dr. Broeringmeyer relata suas pesquisas em seu livro “*Principles of Magnetic Teraphy*”, onde afirma que os astronautas voltavam de suas missões espaciais apresentando alterações na perna direita (ligeiramente contraída), demonstrando sofrer influência do campo magnético terrestre. Esse fenômeno era temporário, pois o comprimento da perna direita voltava ao normal após algum tempo (PERSON, 2016).

Dr. Richard Broeringmeyer propôs que quando existe uma alteração energética no corpo humano, causada especificamente por distorções de pH, a perna direita se contrai ou se estende, sendo possível detectar o pH dos órgãos internos do organismo humano, por meio de campos magnéticos. Tais efeitos resultaram em experimentos com ímãs, na tentativa de restaurar o equilíbrio dos campos magnéticos nos corpos dos astronautas (PERSON, 2016).

Esta teoria do Dr. Richard Broeringmeyer, serviu, então, como base para que o médico, fisioterapeuta e acupunturista mexicano Dr. Isaac Goiz Durán descobrisse, através de novos experimentos, uma dualidade: sempre existem dois fenômenos, sendo um alcalino e outro ácido, que correspondem ao polo norte e ao polo sul dos campos magnéticos. Em 1988, Dr. Goiz desenvolveu a técnica de Par Biomagnético, que consiste na utilização de pares de ímãs de média potência (acima de 1000 Gauss), obtendo êxito no tratamento de diversas patologias. Com o uso desses ímãs específicos, houve reequilíbrio do pH de áreas corporais em desequilíbrio, acontecendo sua neutralidade, observando-se que muitas patologias e/ou quadros álgicos se dão em razão de um pH ácido ou alcalino em áreas corporais específicas. Este desequilíbrio favorece o aparecimento e desenvolvimento de microrganismos no corpo que, sendo patógenos, serão responsáveis pelas mais variadas queixas e dores, podendo adoecer o corpo físico e, conseqüentemente, ocasionar problemas emocionais, como a ansiedade (PERSON, 2016).

O Biomagnetismo é a ciência que estuda os campos magnéticos que se geram nos seres vivos. O Par Biomagnético é uma das áreas do Biomagnetismo e também fundamenta-se em outras ciências para contribuir com o processo de homeostase do organismo. Para isso, utiliza conceitos da física (conceito da Lei Universal de Cargas, onde cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem), química (conceito de pH, acidose e alcalose), biologia (conceito celular) e também da anatomia (pontos anatômicos do corpo onde serão colocados os ímãs) (DURÁN, 2000b).

Segundo Durán (2000a), a técnica do Par Biomagnético pode ser definida como o conjunto de cargas que identificam um desequilíbrio gerado pela alteração do pH dos órgãos. A bioenergia produzida pela concentração alterada dos íons de hidrogênio(+) e dos radicais livres(-), promove a alteração do pH. Essas alterações são geradas pela presença de microrganismos ou de toxinas nos órgãos e sistemas atingidos, que estarão assim, polarizados (maior concentração de íons positivos ou negativos).

O Par Biomagnético ajuda a prevenir a aparição de sintomas, é complementar ao tratamento de base e facilita a reabilitação de uma enfermidade. Assim, o referido tratamento consiste em técnica integrativa, não invasiva e que gera um estado adequado de bem estar físico e biopsicossocial em uma pessoa (MARTINEZ, 2018).

Através da técnica do Par Biomagnético pode-se confirmar que a polarização bioenergética de uma estrutura corporal traz, como consequência, processos degenerativos, uma vez que a polarização deixa essa estrutura fora do que o Dr. Goiz conceitua de Nível Energético Normal (NEN). Dentro do NEN há uma neutralidade/homeostase, ocorrendo de maneira harmoniosa todos os processos corporais fisiológicos, bioquímicos, biológicos, imunológicos etc. Essa neutralidade é atingida, por exemplo, ao se aplicar ímãs de polaridades contrárias aos focos ácidos e alcalinos, empurrando as duas cargas opostas uma contra a outra, que acabam por se anular (DURÁN, 2008a).

Martinez (2015) afirma que, com relação às manifestações patológicas, acontecerá a formação de dois polos no processo de desequilíbrio: o positivo e o negativo. No polo positivo pode ocorrer uma série de fenômenos como consequência inevitável dessa carga biomagnética, que está fora da neutralidade. Primeiramente se estabelece uma acidose da estrutura corporal afetada. Posteriormente ocorre um processo retrátil da matéria, com decréscimo de suas dimensões, ocorrendo logo após a disfunção e finalmente, fenômenos degenerativos. Tais processos podem ser desencadeados principalmente por ação de vírus. Em contrapartida, no polo negativo, ocorre uma alcalose da estrutura que suporta essa carga e, posteriormente, a distensão da matéria por processos como flogose (inflamação), edema, formação de cistos etc., com também conseqüentes disfunções e processos degenerativos.

Nesse caso as bactérias são as desencadeadoras das alterações.

De acordo com afirmação de Martinez (2015), a presença dessas duas cargas bioelétricas disfuncionais em ressonância no interior do organismo, além de geradas por processos infecciosos mediante presença de microrganismos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, ocorrem também em decorrência de processos corporais oxidativos, deficiência na condutividade elétrica do coração, sistema nervoso ou músculos, disfunções

glandulares, neuropatias, intoxicações, desidratação, acidose ou alcalose respiratório-metabólica, processos inflamatórios, distensões, fraturas, problemas psicoemocionais, entre outros.

A aplicação da técnica do Par Biomagnético para encontrar os locais do corpo em desequilíbrio é feita seguindo uma planilha de rastreio, onde os pontos em desequilíbrio foram pesquisados e listados pelo Dr. Goiz desde 1988. O rastreio com o ímã em pontos específicos do corpo tem como finalidade encontrar alterações ou desequilíbrios no organismo, mediante a realização de um teste cinesiológico (MARTINEZ, 2018).

O teste cinesiológico mais utilizado no Par Biomagnético é conhecido como reflexo magnetopodal, que consiste em uma contração involuntária e extendida de certo grupo de músculos no hemisfério direito, sendo produzido de imediato, diante da presença de um campo magnético em um dos pontos alterados do organismo. Este reflexo é mais evidente nos membros pélvicos por serem simétricos, de grande longitude, com maior resposta contráctil e terem melhor manejo técnico ao envolver ambos os pés (MARTINEZ, 2018).

Uma sessão de Par Biomagnético compõe-se de três procedimentos principais: rastreio completo, impactação e despolarização, conforme quadro 1 abaixo:

QUADRO 1. Descrição da sessão de atendimento em Par Biomagnético de acordo com Martinez, 2018:

<p>1- Rastreio Completo Aplicando o teste cinesiológico rastreia-se com o ímã, vários locais anatômicos do corpo humano.</p> <p>2- Impactação Identifica-se as ressonâncias correspondentes e impacta-se os pontos alterados.</p> <p>3- Despolarização Os ímãs permanecem o tempo suficiente (15 a 20 min) para restabelecer o equilíbrio, completando assim o processo de despolarização.</p>

Fonte: Autor

Uma vez completado o processo de despolarização, espera-se cumprir os objetivos em curto, médio e longo prazo. Para entender melhor, será feita explicação do princípio fundamental da eletricidade e do magnetismo, além das características e aplicações terapêuticas dos ímãs mais frequentemente utilizados nos rastreios de Par Biomagnético, como segue abaixo (MARTINEZ, 2018):

1.1 Lei Universal de Cargas

- Cargas e polos de sinal igual se repelem.
- Cargas e polos de sinal oposto se atraem.

Os ímãs, de acordo com Durán (2018b) são materiais sólidos capazes de gerar um campo magnético. Eles têm polaridade (norte e sul) e para fins de aprendizagem da técnica do Par Biomagnético nos referimos a eles da seguinte maneira:

A. Norte Geográfico = Ímã negativo (preto);

B. Sul Geográfico = Ímã positivo (vermelho);

Seguindo a Lei Universal de Cargas, é possível identificar a polaridade de um ímã, utilizando um que está previamente marcado ou com uma bússola. Os ímãs são materiais sólidos capazes de gerar um campo magnético.

Segue abaixo características e aplicações terapêuticas dos ímãs mais frequentemente utilizados nos rastreios de Biomagnetismo:

Ferrite (Dominó)

Medidas: 5 x 2,5 x 1 cm;

Potência: Média (1000 gauss);

Aplicação: É considerado o ímã mais adequado para rastreamento e impactação.

Neodímio

Medidas: Variáveis;

Potência: Alta (> 2000 gauss);

Aplicação: É possível utilizar em pontos magneto-resistentes e processos tumorais

Ferrite (Indutor)

Medidas: 8 x 2,5 cm;

Potência: Média (1000 gauss);

Aplicação: É possível utilizar em zonas de rastreamento em dupla polaridade (Ex.: Escápula).

1.2 Teoria do Encurtamento da Perna

É necessário esclarecer que a perna não se encurta, ela se contrai, mas não só a perna, como todo o hemitórax. De acordo com a teoria da Magnetocepção proposta pelo Dr. Davi Goiz Martinez, trata-se de um reflexo neurofisiológico produzido através da ativação de distintas áreas cerebrais, diante da reação bioelétrica no organismo, ocasionada pela presença de um campo magnético em um estado de alteração (irritabilidade). Desta maneira, as áreas cerebrais mais reativas a estímulos de estresse e sensíveis a mudanças de eletricidade (batmotropismo) são as amígdalas cerebrais e o lobo parietal esquerdo, como mostra o livro de neurociências (BEAR, 2017, p. 574) Neurociências: desvendando o sistema nervoso.

O lobo parietal é responsável por coordenar o movimento corporal através da contração dos músculos do corpo. Desta maneira, ao ativar-se o parietal esquerdo, este envia um sinal (condutividade) aos músculos do hemisfério direito para produzir uma contração das fibras musculares (contratibilidade). 90% das fibras motoras se originam a nível do bulbo raquidiano. A contração do músculo psoas ilíaco na área baixa, é a razão pela qual se produz um balanceamento da pelve de transformar as moléculas absorvidas em um produto específico, que logo é eliminado como forma de secreção (MARTINEZ, 2018).

Através de suas pesquisas, Durán (2000a) evidenciou também que ambientes ácidos e alcalinos de certas áreas corporais são os responsáveis específicos pela instalação da grande maioria dos processos patológicos. Vírus e fungos necessitam de um ambiente ácido para se instalarem de forma patológica, enquanto bactérias e parasitas necessitam de um meio alcalino. Assim, em um sistema vivo com níveis de pH dentro da neutralidade, nenhum microrganismo terá o meio ambiente propício para se desenvolver de forma patogênica. Em um organismo onde haja contaminação por microrganismos patogênicos, haverá confusão e desequilíbrio, principalmente em decorrência dos efeitos de toxinas produzidas pelos mesmos. A partir disso, o Par Biomagnético consegue detectar esse desequilíbrio e tratá-lo, por meio da indução magnética, através das cargas dos ímãs.

Durán (2000a) afirma também que os vírus patogênicos necessitam de bactérias não patogênicas para sua maturação e ativação energética. De forma contrária, quando a bactéria é patogênica, o vírus será estrutural ou metabólico. O autor evidencia que

Esta primeira associação ou relação bioenergética é fundamental para entender que existem ressonâncias vibracionais entre as entidades patógenas, que não só complicam as manifestações clínicas nos pacientes, como as distorcem e até ocultam, com a repercussão lógica de desinformação e de confusão diagnósticoterapêutica (DURÁN, 2000a, p. 15).

Cada órgão ou tecido do nosso corpo tem maior ou menor grau de acidez ou alcalinidade e que nos é verificado pela leitura da sua concentração de hidrogênio, isto é, pelo seu potencial de hidrogênio ou pH. As pessoas portadoras de algum tipo de doença apresentam, habitualmente, um excesso de íons eletropositivos (toxinas, radicais livres, etc), que acidificam as células, os órgãos, o sangue e as secreções (DURÁN, 2000a).

1.3 Transtornos de Ansiedade

Os transtornos de ansiedade catalogados pelo DSM-V (APA, 2014), consistem em desregulação dessa emoção que é natural a todos os seres humanos, mas que quando encontrase exacerbada, gera prejuízos e atrapalha o paciente em seu trabalho, relações sociais, atividades de lazer, vida sexual, entre outros. Interfere também na autoestima e nos pensamentos, crenças e regras que, quando disfuncionais, geram mais sentimentos de ansiedade.

Os critérios diagnósticos dos transtornos de ansiedade catalogados pelo Manual Internacional de Transtornos Mentais (APA, 2014) são:

Os transtornos de ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos ou situações que induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva e na ideação cognitiva associada. Assim, embora os transtornos de ansiedade tendam a ser altamente comórbidos entre si, podem ser diferenciados pelo exame detalhado dos tipos de situações que são temidos ou evitados e pelo conteúdo dos pensamentos ou crenças associados (p.189).

Além da ansiedade exacerbada resultante de pensamentos, crenças, sentimentos e da história de vida dos indivíduos, geralmente os transtornos de ansiedade vêm acompanhados de várias psicopatologias que se subdividem e podem aparecer em conjunto. Estão relacionados em maior ou menor grau a sentimentos de ansiedade exacerbada e medo. “Medo é a resposta emocional a ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura.” (APA, 2014, p. 189).

Indivíduos que temem o futuro e querem prever os acontecimentos acabam por sofrer em demasia. Da mesma forma, as exigências sociais, culturais e a forma como as pessoas percebem a si mesmas e os outros, interfere no aumento desses estados e desenvolvimento de psicopatologias correlatas. Fatores como estresse, sobrecarga de trabalho, eventos traumáticos, conflitos de regras, crenças etc. podem, de forma análoga, serem considerados como agravantes dos sentimentos de ansiedade (Beck, 2013b).

1.4 Par Biomagnético e Transtornos de Ansiedade

Os transtornos de ansiedade, do ponto de vista da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) criada por Beck (2013a) podem ser tratados, aliviados e/ou ressignificados pela aplicação de técnicas como relaxamento,

questionamento socrático, escrita terapêutica, entre outros protocolos adaptados à realidade de cada paciente, sempre considerando os fatores biopsicossociais.

A Terapia Cognitivo-Comportamental utiliza técnicas de intervenção como uma variedade de treinos comportamentais, visualização dos acontecimentos, higiene do sono e a psicoeducação. Essas técnicas são aprendidas no contexto clínico e treinadas fora dele pelo paciente, durante momentos de crises ou desconfortos (ASSUNÇÃO; DA SILVA, 2019).

O relaxamento auxilia no sentido de fazer o indivíduo desfocar e aliviar pensamentos obsessivos e desconfortáveis, ou mesmo direcionar a sua atenção a outros elementos diferentes daqueles que o deixam ansioso. A psicoeducação mistura diversas metodologias e ocorre quando o terapeuta ensina o paciente sobre os mecanismos da ansiedade e as formas de interação para melhoria de sua qualidade de vida.

A Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC possui um aparato metodológico direto e objetivo que trabalha demandas atuais que estejam causando prejuízo na vida da pessoa. Desta forma, TCC é a abordagem mais indicada no tratamento de transtornos ou sintomas de ansiedade. (Assunção et al., p. 129, 2020).

O Par Biomagnético, embora pertencente a estudos que não fazem parte do campo da psicologia, pode ser usado e estimulado pelo psicólogo, se este perceber que a técnica faz parte do repertório do paciente e que pode ser implementada como coadjuvante do tratamento. Estudos recentes apontam para a redução da ansiedade quando o Par Biomagnético é aplicado (DURÁN, 2018b).

2 OBJETIVOS

Como objetivo Geral definiu-se: avaliar a contribuição da técnica do Par Biomagnético no tratamento da ansiedade com o uso da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), favorecendo a mudança cognitiva de pacientes, no que se refere a pensamentos automáticos. Pretendeu-se assim trabalhar com a investigação da possível eficácia desses tratamentos.

Os objetivos específicos delimitados como percurso para se alcançar o objetivo geral foram: definir a ansiedade segundo o DSM-V (APA, 2014) e a Terapia Cognitivo-Comportamental; avaliar e elencar os pensamentos automáticos que geram estados ansiogênicos exacerbados; fazer um panorama histórico-científico do surgimento do Par Biomagnético e suas principais técnicas de tratamento da ansiedade.

3 MÉTODO

A pesquisa científica, no que tange à sua natureza, pode ser sistematizada tanto para construir uma nova teoria quanto para embasar uma discussão e perguntas de acordo com os autores. O presente artigo se estrutura e se identifica como pesquisa básica, pois faz uma revisão de literatura, onde compara teorias da Terapia Cognitivo-comportamental (TCC) com os postulados epistemológicos do Par Biomagnético para construir uma nova teoria, que compara e adiciona conhecimento com base na TCC ao que já se conhece teoricamente sobre os estudos do Par Biomagnético. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 51): “objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais”.

Todo o escopo apresentado com questão problema, objetivos e hipóteses devem ser trabalhados no decorrer da discussão para no final se chegar à formulação teórica pretendida.

Em relação ao levantamento, leitura, catalogação e fichamento de artigos científicos, livros e monografias, objetiva-se em um segundo momento estabelecer parâmetros de comparação e discussão, para a pesquisa poder ser considerada também como bibliográfica.

Os descritores “Par Biomagnético”, “Terapia Cognitivo-Comportamental” e “Ansiedade” foram usados para encontrar fontes de consulta no Scielo, Lilacs, Pubmed, BVS Saúde e Bireme. Notou-se assim dois fenômenos: a escassez de pesquisa científica com esse recorte, conforme relatado na introdução: Par Biomagnético e Tratamento da Ansiedade, conforme mencionado anteriormente, e a existência de pouca literatura acerca do Par Biomagnético em português. Buscou-se assim, a partir de descritores em inglês, artigos científicos sobre o assunto, com a palavra “Biomagnetic Pair”.

Prodanov e Freitas (2013, p. 51) afirmam que:

Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar.

Assim, comparar teorias, discutir e relacionar os estudos sobre o Par Biomagnético proposto por Durán (2000a) e Martinez (2015) com a Terapia Cognitivo-Comportamental proposta por Beck et al (2013a), permite olhar a prática do Par Biomagnético por uma ótica ainda não discutida até o momento.

Para se chegar aos resultados esperados utilizou-se os descritores já mencionados e foi selecionado como principal obra para embasar a discussão o artigo de Ribeiro (2019), que foi a única publicação encontrada que relaciona Par Biomagnético com a ansiedade. O período estabelecido como filtro para a busca nas plataformas foi de 2018 a 2022 (últimos 5 anos). Conforme mencionado, foi encontrado apenas um artigo que abordava o Par Biomagnético no tratamento de transtornos mentais e ansiedade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os experimentos científicos com o uso de ímãs datam do início do século XX, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde foram aperfeiçoados e aplicados a diversos experimentos. Vários países como Estados Unidos, Rússia, Japão, Europa, entre outros, se debruçaram em estudar como os campos magnéticos afetam o organismo humano. Em função dos resultados obtidos, ocorre atualmente estudos aprofundados sobre a terapia eletromagnética, sobretudo no campo da medicina (RIBEIRO, 2019).

Podemos citar o aparelho de Ressonância Magnética, que tem ímãs que interagem com o corpo humano, através de campos magnéticos e pulsos de radiofrequência. Esses ímãs criam um campo magnético, que interage com os prótons de elementos presentes no corpo, como o hidrogênio, que é encontrado em grande quantidade no corpo humano (cerca de 70% do corpo humano é composto de água). O hidrogênio possui um grande momento magnético. Ou seja, os prótons (sabe-se que o isótopo mais comum do hidrogênio tem um átomo composto por um núcleo com um próton e um elétron que orbita esse núcleo) desse elemento se alinham facilmente quando submetidos a campos magnéticos. Quando o exame é iniciado, o campo magnético do equipamento provoca a

agitação e o alinhamento dos prótons (partículas atômicas com carga elétrica) dentro do organismo (MAZZOLLA, 2015).

O equipamento de ressonância produz um pulso externo de radiofrequência que ocasiona alterações no fluxo magnético dentro do equipamento. Essa alternância gera uma corrente elétrica, que produz um sinal que é convertido em imagens, podendo-se visualizar os detalhes da parte interna do corpo humano. Desta maneira, imagens são formadas nos planos horizontal, vertical e com o corpo dividido em camadas (JÚNIOR, 2001).

Esse tipo de equipamento facilita a obtenção de informações detalhadas dos órgãos e tecidos internos do corpo, anomalias cerebrais e na medula espinhal; tumores e cistos em diferentes áreas do corpo, favorecendo também a visualização dos vasos sanguíneos (veias e artérias) e é utilizado para a pesquisa e análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Através do equipamento, é possível também diagnosticar câncer, infartos, fraturas, infecções e até esclerose múltipla. Há tendência de se utilizar o exame para detectar anomalias do fluxo sanguíneo em determinadas regiões do cérebro, em resposta a um estímulo neural, o que pode permitir a detecção de forma precoce de distúrbios emocionais como a depressão, a ansiedade e também o autismo (MAZZOLLA, 2015).

O Par Biomagnético, técnica formulada na década de 80 pelo Dr. Isaac Goiz Duran, para a descoberta de patógenos que influenciam em várias doenças atualmente, conforme ressalta Ribeiro (2019):

[...] restabelece o pH tratando vírus, bactérias, fungos, parasitas e disfunção de órgãos vitais. O Biomagnetismo aliado à técnica Neuro Success Castle of Life proporciona resultados nos tratamentos de doenças físicas ou psíquicas, proporcionando além do tratamento de patógenos, relaxamento psíquico e o equilíbrio entre o estado físico e o estado mental. Todas essas técnicas mencionadas acima atuam inclusive como medicina preventivas e auxiliam os terapeutas na realização de uma anamnese emocional mais precisa. (p. 6).

Em outras palavras, o Par Biomagnético, sendo uma das áreas do Biomagnetismo é uma técnica que impede a propagação de microrganismos e de infecção por vírus, bactérias, fungos, parasitas e outros causadores de várias doenças. “O Biomagnetismo é atuante inclusive para as chamadas “doenças complexas”, como diabetes, artrite, reumatismo, fibromialgia e tumores” (RIBEIRO, 2019, p.12).

A comprovação da eficácia do Par Biomagnético tanto nas patologias supracitadas quanto no tratamento da ansiedade e outras psicopatologias, como as fobias sociais, acontece quando associado à metodologia intitulada Neuro Success Castle of Life, cujo surgimento se deu em um curso ministrado pela Psicoterapeuta Dra. Paula Mysko que consiste na aplicação do Biomagnetismo para tratamento das emoções (RIBEIRO, 2019). Conforme mencionado no artigo de Ribeiro (2019), evidencia-se que esta referência bibliográfica que embasa a discussão, faz com que se cumpra objetivo geral da pesquisa no sentido de compreender de que forma a técnica do Par Biomagnético pode contribuir no tratamento da ansiedade, favorecendo a mudança cognitiva de pacientes, no que se refere a pensamentos automáticos. Cumpre-se ainda os objetivos específicos de compreender as principais técnicas do Par Biomagnético para o tratamento da ansiedade, nas quais se inclui a Neuro Success Castle of Life.

Em síntese, trabalha-se com a estimulação do desenvolvimento neural que gera mudanças comportamentais em pacientes com transtornos emocionais. A Dra. Paula Mysko mesclou as técnicas em pacientes para conseguir, além da desintoxicação e melhora fisiológica, a busca pelo equilíbrio mental e comportamental de pacientes

diagnosticados com transtornos psíquicos e emocionais. Essa nova modalidade foi aplicada em vários pacientes, utilizando as frequências neurais e a correção de comportamentos viciantes (RIBEIRO, 2019).

O objetivo do Método de Psicoterapia Castle of Life é trabalhar o consciente e o inconsciente do paciente na eliminação de vícios comportamentais, bloqueios cognitivos e sintomas de transtornos emocionais. Utiliza-se esse embasamento na aplicação e observação da evolução terapêutica de pacientes (RIBEIRO, 2019).

O Par Biomagnético é utilizado para avaliação dos sintomas e a retirada de patógenos que podem desenvolver problemas psicológicos. A utilização do Par Biomagnético garantiu as desintoxicações e o equilíbrio energético dos órgãos internos do organismo dos pacientes. Foi muito importante para a eficácia do tratamento com o Método de Psicoterapia Castle of Life (RIBEIRO, 2019).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo com o tema do estudo do Par Biomagnético no tratamento da ansiedade comparou referências bibliográficas de diversos autores acerca do Par Biomagnético. A pesquisa de abordagem qualitativa partiu dos descritores “Par Biomagnético”, “Par Biomagnético e Psicologia”, “Par Biomagnético e transtornos de ansiedade”.

O estudo, síntese e comparação dos livros e artigos oportunizou identificar formas terapêuticas como o Castle Success of Life, técnica psicoterápica usada em conjunto com o Biomagnetismo para ativação do desenvolvimento neural e gerar alívio da ansiedade e outras psicopatologias.

Respondeu-se assim, a questão de como ocorrem essas mudanças cognitivas de pacientes e de pensamentos automáticos que geram ansiedade, pela razão de que entende-se que o desenvolvimento neural equilibra bloqueios conscientes e inconscientes dos pacientes. Confirma-se ainda a hipótese de que o Par Biomagnético auxilia na mudança de estados de ansiedade.

Os objetivos foram cumpridos ao explicitar no estudo as mudanças cognitivas de pacientes com transtornos de ansiedade com o uso do Par Biomagnético, sobretudo nos pensamentos automáticos. Os objetivos específicos de definir a ansiedade, o Par Biomagnético e as relações entre ambos também foram cumpridos.

A sugestão para futuros pesquisadores que lerem este trabalho é que continuem na busca de dados e aprofundamento da pesquisa, em especial na experimentação e observação de pacientes, método este ideal para trabalhos de mestrado e doutorado.

6 REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Wildson Cardoso; DA SILVA, Jeann Bruno Ferreira. Aplicabilidade das técnicas da terapia cognitivo-comportamental no tratamento de depressão e ansiedade. *Revista Educação Psicológica e Interfaces*, v.3, n.1, p.77-94, 2019. Disponível em:

<https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/113.a>

ASSUNÇÃO, Wildson Cardoso et al. O tratamento de sintomas de ansiedade baseado na música e terapia cognitivo-comportamental. *Revista Educação Psicológica e Interfaces*, v.4, n.1, p.127-143, 2020. Disponível em: <https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/195.b>

BEAR, M.F. *Neuroscience: exploring the brain*. Baltimore: Williams & Wilkins, 2007

BECK, Judith S. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. Tradução: Sandra Mallmann da Rosa; revisão técnica: Paulo Knapp, Elisabeth Meyer. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.a

BECK J. Terapia Cognitiva. Porto Alegre: Artmed; 1996.b

DURÁN, Isaac Goiz. El par Biomagnético. 2da edição. Ciudad de Mexico: Graciolli, 2000.

_____. El Fenómeno Tumoral. 3ra edição. Ciudad de Mexico: Graciolli, 2008.

_____. El Par Biomagnético. 1ra edição. Ciudad de Mexico: Graciolli, 2000.

_____. Fisiopatología Bioenergética. . 1ra edição. Ciudad de Mexico:

Graciolli, 2000.

MANUAL DIAGNOSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS:

DSM-V/[American Psychiatric Association; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento...et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli...[et. al.]- 5. Ed.- xlv, 948 p.

MARTINEZ, David Goiz. Par Biomagnético – Manual de Entrenamiento (Primer Nivel). 1ra edição, 2015.

MARTINEZ, David Goiz. Manual Del Biomagnetista. Biomagnetism Research Institute, 2018.

MAZZOLA, Alessandro A. Princípios Físicos da Ressonância Magnética. 2015. Disponível em:

<https://docplayer.com.br/1959997-Introducao-fisica-da-rmn-principiosfisicos-da-ressonancia-magnetica-alessandro-a-mazzola-1-2.html>. Acesso em: 01/10/2022.

PERSON, Ivan. Biomagnetismo e Bioenergia Magnética: Uma nova medicina integrativa.

1ra edição. São Paulo, 2016.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2 ed. Novo Hamburgo: Universidade de Feevale, 2013.

JÚNIOR, Amaro E.; YAMASHITA, H. Aspectos básicos de tomografia computadorizada e ressonância magnética. R.

Bras. Psiquiatr., São Paulo, v.23, p.2-3, 2001. Supl I.

RIBEIRO, Karla Patrícia de Bona. Biomagnetismo & neuro success castle of life. Cognitions.

V.01, n.01, 2019. Disponível em: <https://unilogos.org/revista/wpcontent/uploads/2019/04/BIOMAGNETISMO-NEURO-SUCCESS-CASTLE-OF-LIFE.pdf>

Acesso em: 07 de out. de 2022.

Artigo Científico apresentado à disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Psicologia do Centro Universitário Cambury

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!